

DIÁLOGO DO “CIENTISTA” DOS DIAS ATUAIS

abril 6, 2021 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião

Ano 09 – vol. 04 – n. 32/2021

A manhã ensolarada e o enclausuramento forçado foram motivos suficientes para que um cientista e um (quase) leigo – amigos de escola – saíssem para caminhar.

A alegria de se encontrarem foi visível. Literalmente visível, porque as máscaras esconderam os sorrisos, mas o brilho nos olhares traduziu o carinho de ambos. O olhar não mente.

As lembranças passadas produziram risadas, só interrompidas pelos acontecimentos do momento presente. Inevitavelmente o encontro desembocou no diálogo a seguinte:

Sigo a ciência – Diz o cientista.

- Sim, mas, qual?, indaga o (quase) leigo.

- A ciência comprovada, responde o cientista.

- Mas como se chegou à comprovação? indagou o (quase) leigo.

- Bom, isto requer estudos, experimentos.
 - Ah! Compreendi. Requer estudos e experimentos sob quantas hipóteses? Só uma?
 - Não necessariamente. A ciência nem sempre se faz partindo de uma única hipótese. Aliás, pode até ser, mas no caminho na busca da resposta podem surgir outras hipóteses.
 - E o que é feito?
 - Bom, aí o cientista contrapõe hipóteses, observa circunstâncias, desconfia, volta a contrapor-las, duvida sempre e segue na pesquisa.
 - Então, quer dizer que a resposta não prescinde de testes, correto?
 - Correto!
 - Então, para haver testes que comprovem uma tese científica é necessário que se desconfie de evidências.
 - Sim, todo cientista é um curioso antes de tudo.
 - Ah! Curioso não é igual a ser preconceituoso e prepotente, não é?
 - Claro que não! Que tolice! Eu sigo a ciência!
 - Ah! Agora eu compreendi. Ciência é aquilo que você diz que é e que descarta as opções empíricas que os outros possam ter, ainda que algum dia possam ter servido como ponto de partida para uma descoberta.
 - Chega! Desisto!
 - O que foi?
 - Eu disse chega. Eu sou cientista. Tu não entende de ciência!
- Fim da amizade. Começo do obscurantismo pela "visão científica monocular".

com a tag política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual

Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL
Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

PRÓXIMO POST

REPÚBLICA DE JOELHOS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)